

**PENGARUH KOMUNIKASI FRIENDZONE DALAM MEMBENTUK
HUBUNGAN PERSAHABATAN ATAU PASANGAN**

NAMA : MITA FAUZIAH

NIM : 230905001

MATKUL : REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI

PRODI : ANTROPOLOGI SOSIAL

1. Latar Belakang

Konsep friendzone adalah sebuah gambaran situasi di mana seseorang tertarik pada temannya sendiri, namun teman tersebut hanya merespon dengan menempatkannya dalam status teman saja dan bukan sebagai pasangan. Meskipun istilah friendzone sudah populer dan sering di sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, namun pengaruh terhadap hubungan persahabatan atau pasangan masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Komunikasi memainkan peranan dalam hubungan persahabatan dan pasangan, serta pengaruhnya terhadap friendzone perlu diteliti secara mendalam.

2. Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi dalam friendzone terhadap pembentukan hubungan persahabatan atau pasangan. Dalam penelitian ini, saya akan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya friendzone, seperti jenis komunikasi yang digunakan, persepsi individu tentang teman dan hubungan cinta, serta pengaruh friendzone terhadap kesehatan mental dan emosional individu.

3. Alasan Memilih Topik

Alasan saya memilih topik ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sebuah komunikasi memengaruhi pembentukan hubungan persahabatan atau pasangan, terutama dalam konteks friendzone. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang efek friendzone terhadap kesehatan mental dan emosional individu. Pengaruh friendzone dalam hubungan persahabatan atau pasangan merupakan topik yang menarik untuk diteliti karena dapat membantu individu untuk lebih memahami bagaimana mereka dapat membangun hubungan yang sehat di masa depan.

4. Keterkaitan konseptual teoritik dengan salah satu 7 unsur budaya

- **Unsur Bahasa**

Keterkaitan konseptual teoritik antara topik Pengaruh komunikasi friendzone dengan bahasa dalam unsur budaya mencakup bagaimana pengaruh budaya dan bahasa dapat mempengaruhi pola komunikasi dalam friendzone dan cara individu memahami serta merespons adanya fenomena friendzone ini. Teori interaksi sosial dan komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk menjelaskan pola dan hasil hubungan persahabatan atau pasangan yang terbentuk melalui pengaruh friendzone. Dalam teori-teori ini, komunikasi interpersonal dan pola interaksi sosial sangat terkait dengan unsur bahasa dalam budaya serta hal ini dapat mempengaruhi bagaimana hubungan persahabatan atau pasangan terbentuk. Oleh karena itu, mempertimbangkan unsur bahasa dan budaya dalam pengaruh komunikasi friendzone sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini

5. Metodologi

a) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di caffe alessa public house yang terletak di kota binjai. Alasan saya memilih tempat ini dikarenakan 98% pelanggan di caffe shop ini adalah kalangan remaja, yang dimana hal itu mempermudah saya untuk melakukan penelitian dengan topik yang memerlukan responden di kalangan remaja

b) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa 30 April 2024, yakni dimulai dari sore hari sekitar pukul 17.00

c) Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara. Metode wawancara sendiri adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.

d) Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara yang saya dapatkan, saya mendapatkan 2 responden, berikut saya lampirkan data diri serta dialog wawancara dari para responden.

- Responden 1

Nama : Naufal

Umur : 20 Tahun

Latar Belakang : Mahasiswa

Dialog :

M : Halo bang, maaf mengganggu waktunya, saya dari prodi antropologi sosial universitas sumatra utara, saya bermaksud untuk mewawancarai abang mengenai topik pengaruh komunikasi friendzone dalam membentuk hubungan persahabatan atau pasangan, apakah abang bersedia??

N : Boleh kak

M : Baik terimakasih atas kesempatannya bang, sebelumnya boleh aku tau nama abang?

N : Namaku naufal kak

M : Bang naufal sekarang umurnya berapa dan latar belakangnya sebagai apa nih?

N : Umur saya 20 tahun kak, kalau latar belakang mungkin sebagai mahasiswa sih kak

M : Okey bang naufal, menurut abang frienzone itu apasih bang?

N : Kalau menurut aku kak, friendzone itu kita suka sama orang atau orang suka sama kita, tapi kejebak dalam status pertemanan kak

M : Hmmm, menurut abang kira kira komunikasi seperti apasih yang bisa menyebabkan friendzone itu sendiri?

N : Menurutku itu bisa jadi karna satu pihak tu cara komukasinya terlalu care gitu kak, jadi bisa ngebuat lawan bicaranya ini jadi beranggapan diluar konteks gitu kak, jadi baper lah istilahnya sekarang

M : Nah kalau abang sendiri, pernah ngerasain fase friendzone ini ga sih?

N : Ya pernah si kak waktu saya SMA

M : Nah kalau aku boleh tau, gimana sih rasanya waktu abang ada di fase itu?

N : Sedih sih kak awalnya, karna awalnya mikir kok dia gasuka juga ya, tapi makin lama saya jadi kepikiran buat ga lanjutin kak karnsa saya rasa semenjak saya confes itu kami kaya akward gitu kak, jadi makin lama aku berusaha buat ilangin rasa itu, ya terakhirnya bisa sih kak, sekarang juga masih berteman kok

M : Wah keren banget bang, nah jadi menurut abang kalau aku bilang bahasa itu dapat mempengaruhi topik ini, abang setuju ngga?

N : Setuju kali kak, itulah emang kuncinnya dia kak, soalnya kita sama orang kan kita ngobrol atau kalau dalam jejaring kita chatngan, itu pengaruh besar menurutku kak

M : Okey bang naufal, mungkin sekian dari aku, terimakasih atas waktu dan jawabannya yang keren keren banget, take care ya bang naufal, thank u sekali lagi

N : okey kak sama sama

- Responden 2

Nama : Zea

Umur : 18 Tahun

Latar Belakang : Mahasiswa

Dialog :

M : Halo kak, maaf mengganggu waktunya, saya dari prodi antropologi sosial universitas sumatra utara, saya bermaksud untuk mewawancarai abang mengenai topik pengaruh komunikasi friendzone dalam membentuk hubungan persahabatan atau pasangan, apakah abang bersedia??

Z : Boleh banget kak, silahkan

M : Baik terimakasih atas kesempatannya ya kak, sebelumnya boleh aku tau nama kakaknya?

Z : Kenalin, nama aku zea

M : Okey kak zea, sekarang kak zea umurnya berapa dan latar belakangnya sebagai apa nih?

Z : Umur aku 18 tahun dan aku mahasiswa

M : Okey Kak zea, menurut kakak friendzone itu apasih?

Z : Mungkin keadaan dimana ada rasa suka satu sama lain tapi terjebak dalam ikatan pertemanan

M : Hmm, menurut kakak kira kira komunikasi seperti apasih yang bisa menyebabkan friendzone itu sendiri?

Z : Menurut aku komunikasi komunikasi yang over sih, juga bahasa bahasa yang seharusnya gaada di ikatan pertemanan, contohnya tu kaya komunikasi atau bahasa yang bisa nimbulin presepsi lain gitu, yang buat orang mikir over

M : Nah kalau kakak sendiri, pernah ngerasain fase friendzone ini ga sih?

Z : Kebetulan sekarang saya lagi merasa si fase ini si kak, hahaha

M : Waduh iya kah kah?, apasi yang kakak rasain sekarang?

Z : Aku sekarang lagi bingung sih, soalnya aku ngerasa sebenernnya kita berdua tuh sama sama suka, tapi ngerasa gabisa aja kalau jadi pasangan, karna uda lama banget berteman kan uda dari kecil, jadi masi taku aja kalo ngeubah hubungan, takut ntar jadi asing kan, jadi ini lagi proses buat ngehilangin rasa sih kak, karna menurutku bakal jadi bahaya kak, aku gamau kehilangan dia, takut jadi asing

M : Wah berarti ini dua pihak sama sama kejebak ya kak

Z : Iya kak bener, emang dua duanya salah sih ya

M : Nah jadi menurut kakak kalau aku bilang bahasa itu dapat mempengaruhi topik ini, kakak setuju ngga?

Z : Aku setuju banget malah, karna bukti dari pengalamanku sendiri kan, pengalaman aku ini bisa menjadi akibat kalau kalian adalah orang yang gampang terbawa perasaan, jangan banget deh, bahaya ya

M : Hahaha okey deh kak zea, mungkin sekian dari aku, terimakasih atas waktu dan jawabannya, semoga diberikan jalan terbaik ya kak, thank u sekali lagi

Z : Okay, dengan senang hati

6. Analisis

- Definisi Friendzone : Responden memberikan definisi friendzone sebagai situasi di mana seseorang memiliki ketertarikan lebih pada seseorang, namun tidak direspons secara serius oleh pihak lain dan hanya dianggap sebagai teman biasa.
- Pengaruh komunikasi pada friendzone : Responden mengatakan bahwa komunikasi dapat memengaruhi hubungan dalam friendzone. Keterbukaan dan cara berkomunikasi dapat mempengaruhi cara orang lain memandang kita. Dan terkadang tindakan yang menunjukkan ketertarikan lebih mungkin akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak tertarik pada kita.
- Pengalaman friendzone : Responden mengalami friendzone dan menyatakan bahwa awalnya sulit untuk menerima kenyataan tersebut, tetapi akhirnya dapat menerima dan memutuskan untuk tetap berteman dengan orang tersebut.
- Pengaruh friendzone pada hubungan persahabatan : Responden mengatakan bahwa friendzone dapat mempengaruhi hubungan persahabatan jika salah satu pihak memiliki perasaan lebih dari sekedar teman dan perasaan itu tidak direspons oleh pihak lain. Hal ini dapat membuat hubungan menjadi tidak nyaman atau bahkan rusak.
- Pengaruh budaya bahasa dalam persepsi tentang friendzone : Responden menyadari bahwa budaya bahasa mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memandang hubungan, termasuk dalam friendzone. Berbagai budaya bahasa membuat cara pandang yang berbeda dan dapat mempengaruhi persepsi serta cara orang berkomunikasi dalam situasi friendzone.

7. Kesimpulan

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa topik pengaruh komunikasi dalam friendzone memengaruhi persepsi individu tentang hubungan persahabatan atau pasangan. Komunikasi, pengalaman, dan budaya bahasa masing-masing turut mempengaruhinya. Oleh karena itu, memahami pengaruh hubungan friendzone dalam hubungan persahabatan atau pasangan merupakan suatu hal yang penting bagi kesehatan hubungan sosial dan emosional individu.

Saran yang bisa saya sampaikan dalam topik ini adalah untuk berbicara dengan jujur dan terbuka dengan teman kamu secara langsung. Jelaskan tentang perasaan kamu dari awal, dan biarkan dia merespon tanpa kamu menuntut sesuatu. Jika dia mengatakan bahwa dia hanya ingin menjadi temanmu, jangan bersedih, beritahu dia juga bahwa kamu tidak keberatan dan akan sangat senang menjadi teman dia dan katakan bahwa kamu tidak ingin merusak persahabatan.

Namun, jika dia juga memiliki perasaan terhadap kamu, segera buat kesepakatan bersama, dan kalian bisa mencoba memulai untuk membangun hubungan yang lebih spesial. Tapi perlu disadari juga bahwa semua ini memerlukan waktu dan komunikasi yang baik. Intinya adalah untuk tetap terbuka dan jujur dengan perasaan kamu agar hubungan yang sedang di jalankan bisa berkembang dengan baik, baik sebagai teman atau sebagai pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Siregar, Jihan Afrah Fadhila. *Strategi Mempertahankan Komunikasi dalam Hubungan Friendzone antara Lawan Jenis agar tetap dapat Berhubungan dengan Baik (Studi Kasus pada Mahasiswa/I Universitas Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2022.

Ramadhantya, A. P. (2023). Strategi Manajemen Konflik Dan Komunikasi Interpersonal Dalam Mengatasi Permasalahan Hubungan Friendzone. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2199-2220.

Lidyawati, Kartini, and Sri Budi Lestari. "Disolusi Hubungan Persahabatan Lawan Jenis Ketika Friendzone." *Interaksi Online* 6.4 (2018): 574-585.